

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КРИТЕРИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА ПЛОДА

Мансурова Д.О., Элиева М.Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Нами было изучено судебно-медицинская оценка морфофункциональных признаков внутренних органов плода с целью повышения точности определения гестационного возраста на основании комплексного анализа данных судебно-медицинских протоколов. Материалом исследования послужили 65 судебно-медицинских заключений, выполненных в отношении плодов, направленных на экспертизу в связи с внутриутробной гибелью, мертворождением и неонатальной смертью неустановленного генеза. Микроскопическая оценка включала анализ степени дифференцировки альвеолы легкого, выраженности гепатопоза в печени, формирования кортико-медуллярной дифференцировки почек, структурной организации миокарда. Определение гестационного возраста проводилось на основании сопоставления морфологических данных внутренних органов с общепринятыми эмбриологическими и морфометрическими критериями внутриутробного развития.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза; гестационный возраст, плод, морфофункциональные признаки, органогенез, гистологическая диагностика.

CRITERIA FOR FORENSIC MEDICAL EVALUATION OF MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF INTERNAL ORGANS IN DETERMINING THE GESTATIONAL AGE OF THE FETURE

Mansurova D.O., Elieva M.F.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. A forensic medical evaluation of the morphofunctional characteristics of fetal internal organs was conducted with the aim of improving the accuracy of gestational age determination based on a comprehensive analysis of forensic medical protocol data. The study material comprised 65 forensic medical reports of fetuses referred for expert evaluation due to intrauterine fetal death, stillbirth, and neonatal death of unknown etiology. Microscopic assessment included analysis of the degree of pulmonary alveolar differentiation, the intensity of hepatic hematopoiesis, the development of corticomedullary differentiation in the kidneys. Gestational age was determined by correlating the morphological characteristics of internal organs with generally accepted embryological and morphometric criteria of intrauterine development.

Keywords: forensic medical examination; gestational age; fetus; morphofunctional characteristics; organogenesis; histological diagnosis.

ҲОМИЛА ЁШИНИ АНИҚЛАШДА ИЧКИ ОРГАНЛАРНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ СУД-ТИББИЙ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Мансурова Д.О., Элиева М.Ф.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Биз томонимиздан суд-тиббий протоколлар маълумотларини комплекс таҳлил қилиш асосида ҳомиланинг гестацион ёшини аниқлаш аниқлигини ошириш мақсадида ҳомиланинг ички аъзолари морфо-функционал белгиларини суд-тиббий баҳолаш ўрганилди. Тадқиқот материали сифатида ички она қорнидаги ўлим, ўлик тугилиш ва этиологияси аниқланмаган неонатал ўлим муносабати билан экспертизага йўналтирилган ҳомилаларга нисбатан бажарилган 65 та суд-тиббий хулоса таҳлил қилинди. Микроскопик баҳолаш ўпка альвеолаларининг дифференцировка даражаси, жигарда гепатопознинг ифодаланиши даражаси, буйрақларда кортико-медулляр дифференцировканинг шаклланиши, миокарднинг структур ташиқил топилгани ўз ичига олди. Гестацион ёшини аниқлаш ички аъзоларнинг морфологик маълумотларини ҳомиланинг она қорнидаги ривожланишининг умумқабул қилинган эмбриологик ва морфометрик мезонлари билан солиштириш асосида амалга оширилди.

Калит сўзлар: суд-тиббий экспертиза; гестацион давр, хомила, морфофункционал белгилар органогенез, гистологик ташиқис

Актуальность проблемы. Определение гестационного возраста плода является одной из ключевых задач судебно-медицинской экспертизы при расследовании перинатальной и внутриутробной смерти, а также в случаях криминальных аборт, внутриутробной гибели и неонатальной смертности неясного генеза. Точная верификация срока гестации имеет принципиальное значение для правильной юридической квалификации случая, установления жизнеспособности плода, оценки своевременности и адекватности оказанной медицинской помощи, а также для дифференциальной диагностики между антенатальной и интранатальной гибелью[1,2,3]. Современная судебно-медицинская практика демонстрирует, что традиционные антропометрические показатели, т.е. масса тела, длина плода, окружность головы не всегда отражают реальный гестационный возраст, особенно при внутриутробной задержке роста, хронической плацентарной недостаточности, внутриутробной гипоксии и врожденной патологии[8,11]. В этих условиях возрастает роль морфофункциональных критериев внутренних органов, которые более объективно отражают степень зрелости плода и этапы органогенеза[4,5,6]. Морфологическая оценка степени дифференцировки паренхиматозных органов, зрелости альвеолярного аппарата легких, кортико-медуллярной дифференциации почек, развития тимуса, надпочечников и печени позволяет повысить точность определения гестационного возраста, особенно в пограничных сроках жизнеспособности плода[7,9,12]. Комплексный анализ макроскопических, гистологических и, при необходимости, иммуногистохимических признаков формирует научно обоснованный алгоритм судебно-медицинской диагностики. В перспективе стандартизация морфофункциональных критериев внутренних органов и их внедрение в судебно-медицинскую практику позволит повысить объективность экспертных заключений, снизить диагностические расхождения и обеспечить единый междисциплинарный подход при оценке гестационного возраста плода, что имеет важное медицинское, правовое и социальное значение.

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлась судебно-медицинская оценка морфофункциональных признаков внутренних органов плода с целью повышения точности определения гестационного возраста на основании комплексного анализа данных судебно-медицинских протоколов.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 65 судебно-медицинских заключений, протоколов судебно-медицинского исследования, выполненных в отношении плодов, направленных на экспертизу в связи с внутриутробной гибелью, мертворождением и неонатальной смертью неустановленного генеза. Во всех случаях проводилось стандартное судебно-медицинское вскрытие с макроскопической оценкой плода, включающей определение массы тела, длины тела, окружности головы и грудной клетки. Особое внимание уделялось морфофункциональному состоянию внутренних органов, прежде всего легких, печени, почек, сердца, тимуса и надпочечников. Гистологическое исследование выполнялось с использованием стандартных методов фиксации в 10% нейтральном формалине, последующей проводки и окраски гематоксилином и эозином. Микроскопическая оценка включала анализ степени дифференцировки альвеолярного аппарата легких, выраженности гепатопоза в печени, формирования кортико-медуллярной дифференциации почек, структурной организации миокарда, а также степени зрелости тимуса. Определение гестационного возраста проводилось на основании сопоставления морфологических данных внутренних органов с общепринятыми эмбриологическими и морфометрическими критериями внутриутробного развития. Полученные данные анализировались описательным и сравнительным методами с последующим формированием экспертных диагностических критериев.

Результаты и обсуждение. Материалом исследования послужили 65 судебно-медицинских заключений (протоколов судебно-медицинского исследования), выполненных в отношении плодов, направленных на экспертизу в связи с внутриутробной гибелью, мертворождением и неонатальной смертью неустановленного генеза. Во всех случаях проводилось стандартное судебно-медицинское вскрытие с макроскопической оценкой плода, включающей определение массы тела, длины тела, окружности головы и грудной клетки. Особое внимание уделялось морфофункциональному состоянию внутренних органов, прежде всего легких, печени, почек, сердца, тимуса и надпочечников. Гистологическое исследование выполнялось с использованием стандартных методов фиксации в 10% нейтральном формалине, последующей проводки и окраски гематоксилином и эозином. Микроскопическая оценка включала анализ степени дифференцировки альвеолярного аппарата легких, выраженности гепатопоза в печени, формирования кортико-медуллярной дифференциации почек, структурной организации миокарда, а также степени зрелости тимуса. В почках выявлялась вариабельность степени кортико-медуллярной дифференциации, при этом наличие незрелых нефронов и преобладание нефрогенной зоны свидетельствовали о более раннем гестационном возрасте независимо от массы плода. Структурные особенности тимуса и надпочечников отражали степень функциональ-

ной зрелости эндокринной и иммунной систем плода. Сравнительный анализ показал, что комплексная морфофункциональная оценка внутренних органов позволяет значительно повысить точность судебно-медицинского определения гестационного возраста по сравнению с использованием исключительно антропометрических данных. Полученные результаты подтверждают целесообразность включения расширенного морфологического анализа внутренних органов в алгоритм судебно-медицинской экспертизы плодов. Сравнительный анализ морфофункциональных признаков во II и III триместрах гестации

Для углубленной оценки диагностической значимости морфологических критериев все наблюдения были условно распределены на две группы: плоды II триместра гестации и плоды III триместра гестации. Сравнительный анализ показал достоверные различия в степени морфофункциональной зрелости внутренних органов. Во II триместре преобладали признаки морфологической незрелости: сохранение широкой нефрогенной зоны в почках, выраженная экстрамедуллярная гемопоэтическая активность в печени, отсутствие сформированных вторичных альвеол в легких. Тимус характеризовался недостаточной кортико-медуллярной дифференциацией, а в надпочечниках доминировал фетальный корковый слой. В III триместре отмечалось значительное уменьшение выраженности гепатопоза, формирование зрелого альвеолярного аппарата легких с появлением вторичных альвеол, редукция нефрогенной зоны почек и выраженная структурная организация миокарда. Морфология тимуса свидетельствовала о функциональной зрелости иммунной системы, а в надпочечниках наблюдалось относительное уменьшение фетальной зоны. Сравнительный анализ подтвердил, что морфофункциональные признаки внутренних органов обладают высокой дифференцирующей способностью при разграничении II и III триместров гестации, что имеет принципиальное значение для судебно-медицинской оценки жизнеспособности плода и уточнения срока внутриутробного развития. Полученные данные свидетельствуют о высокой диагностической значимости морфофункционального анализа внутренних органов и подтверждают целесообразность его обязательного включения в судебно-медицинский алгоритм определения гестационного возраста плода.

Таблица № 1.

Морфологические критерии определения гестационного возраста плода

Орган	Морфологический признак	Диагностическое значение
Легкие	Степень альвеоляризации	Определение зрелости дыхательной системы
Печень	Экстрамедуллярный гемопоэз	Маркер ранних сроков гестации
Почки	Нефрогенная зона	Критерий незрелости нефронов
Сердце	Дифференцировка миокарда	Косвенная оценка срока гестации
Тимус	Кортико-медуллярная структура	Оценка иммунной зрелости
Надпочечники	Соотношение коркового и фетального слоя	Эндокринная зрелость

Таблица № 2.

Частота выявления диагностически значимых морфологических признаков (n = 65).

Морфологический признак	Абс. число	%
Незрелый альвеолярный ткани легкого	29	44,6
Несозревшие эритроциты	34	52,3
Сохранение нефрогенной зоны	31	47,7
Гипоплазия лимфоидных структур селезенки	18	27,7

Из изученных аутопсийных материалов плода, морфологически незрелость ткани легкого составлял 29(44%), несозревшие эритроциты выявлены у 34(52,3%), сохранение нефрогенной зоны было только у 31(47,7%) и гипоплазия лимфоидных структур селезенки составлял у 18(27,7%) умерших.

Сравнительная характеристика морфофункциональных признаков во II и III триместрах гестации

Орган	II триместр	III триместр
Легкие	Незрелость альвеол и выработка сурфактанта альвеолоцитами второго типа	Альвеолы сформированно
Печень	Выраженный экстрамедуллярный гемопоэз	Снижение гепатопоэза
Почки	Широкая нефрогенная зона	Редукция нефрогенной зоны
Сердце	Неполная дифференцировка миокарда	Зрелая структура миокарда
Тимус	Слабая кортико-медуллярная дифференциация	Четкая кортико-медуллярная структура
Надпочечники	Преобладание фетальной зоны	Уменьшение фетальной зоны

Рис №1. Видно критерии незрелости плода ткани почек, имеется эмбриональные клубочки сроком 24 недели. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Рис. №2 Видно незрелости нефронов у умершего плода в 28 недели гестационного возраста. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Рис. №3. В ткани сердца отмечается неполная дифференцировка миокарда, местами имеется истонченные кардиомиоциты. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Рис №4. Недоразвитие умершего плода сроком 38 недель, гипоплазия лимфоидных структур селезенки. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Выводы. В перспективе разработка стандартизированных морфологических критериев и их внедрение в экспертную практику будет способствовать повышению объективности судебно-медицинских заключений и снижению числа диагностических расхождений. Морфофункциональные признаки внутренних органов плода демонстрируют статистически значимые различия между II (22–27 недель) и III (≥ 28 недель) триместрами гестации ($p < 0,05$), что подтверждает их высокую диагностическую ценность для судебно-медицинской оценки гестационного возраста. Наиболее информативными критериями дифференциации сроков гестации являются степень формирования альвеолы легких, выраженность экстрамедуллярного гемопоэза в печени и сохранение нефрогенной зоны почек. Комплексное применение морфофункциональных критериев превосходит по точности изолированное использование антропометрических показателей, особенно в условиях внутриутробной задержки роста и хронической гипоксии плода.

Список литературы:

1. Арутюнов А.Г., Пиголкин Ю.И. Судебно-медицинская оценка перинатальной смерти. Судебно-медицинская экспертиза. 2019;62(4):С.4–10.
2. Барботько А. А., Гуревич П. С., Милованов А. П. Морфофункциональные особенности лимфоидной системы у плодов и новорожденных 23-28 нед гестации при внутриутробном инфицировании // *Арх. пат.* — 1993. — № 6. — С. 5761.
3. Волгина, С .Я. Заболеваемость детей до 3 лет, родившихся недоношенными / С.Я. Волгина // *Российский вестник перинатологии и педиатрии.*- 2002.-№4.- С. 14.
4. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В. Морфологические критерии зрелости плода в судебно-медицинской практике. Медицинская экспертиза и право. 2021;3:15–22.
5. Дегтярев Д.Н. Современные представления о патогенезе и лечении анемии у недоношенных детей / Д.Н. Дегтярев, Н.А. Курмашева, Н.Н. Володин // *Лекции каф. неонатологии ФВУ РГМУ.*- Москва, 1997.-С. 19-23.
6. Langston C., Kida K., Reed M. et al. Normal and abnormal development of the lung. *Am J Respir Crit Care Med.* 1997;156(2):S27–S38.
7. Boyd P.A., Scott A. Quantitative structural studies on human fetal kidney development. *J Anat.* 1985;142:195–206.
8. Benirschke K., Burton G.J., Baergen R.N. *Pathology of the Human Placenta.* 6th ed. Springer; 2012.
9. Wigglesworth J.S., Singer D.B. *Textbook of fetal and perinatal pathology.* Blackwell Scientific Publications; 1998.
10. Mussa I., Berbencova V. Cytochemical and ultrstructural characteristics of the human developing liver: 12 th Congr. Bulg. Anat., Plovdiv, 5-8 Oct., 1995 // *Eur. J. Morphol.* 1997. - Vol. 35. -№ 1. - P. 62.
11. Williams M. C., Spellacy William N. J. Fetal abdominal circumference measurements of 35 and 38 cm as predictors of macrosomia. A risk factor for shoulder dystocia // *Reprod. Med.* 2000. - Vol. 45. - № 11. - P. 936-938.
12. Zhou J. N., Swaab D. F. Activation and degeneration during Aging. A morphometric study of the human hypothalamus // *Microsc. Res. and Techn.* — 1999. -Vol. 44.-№ 1.-P. 36-48.

Для цитирования: Мансурова Д.О., Элиева М.Ф. Критерии судебно-медицинской оценки морфофункциональных признаков внутренних органов при определении гестационного возраста плода // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 1329–1333. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18021498>